

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

УДК 677.027.625-121/.22

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРИДАНИЯ МАСЛООТТАЛКИВАЮЩИХ СВОЙСТВ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Т.Б.Ташкенбаева

Ф.С.Усмонова

Н.Д.Набиев

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Ушбу илмий ишда ип газламага антиадгезион, шу жумладан ёғ ўтказмас хосса беришда Tubiguard SCS-F ва Изопрен каучуки асосидаги аппретларни қўллаш имконияти ўрганилган. Тадқиқотларда қўлланилган аппретлар ёрдамида жуда яхши ва ўртача ёғ ўтказмасликка эришилган.

В данной научной работе изучено возможность применения аппретов на основе Tubiguard SCS-F и Изопренового каучука в процессе придания хлопчатобумажной ткани маслоотталкивающих свойств. В исследованиях с помощью данных аппретов достигнуты превосходное и умеренное маслоотталкивание.

In this scientific work, the possibility of using finishing agents based on Tubiguard SCS-F and Isoprene rubber in the process of imparting oil-repellent properties to cotton fabric has been studied. In studies using these finishes, excellent and moderate oil repellency has been achieved.

Текстильные материалы с антиадгезионными (масло-, водо-, кислото-, грязеотталкивающими) свойствами находят широкое практическое применение для защитной спецодежды рабочих, контактирующих с

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

кислотами, нефтью, маслами, ядохимикатами, для военного и камуфляжного ассортимента, в качестве костюмных, плащевых, мебельно-обивочных тканей, искусственного меха, ковров и ковровых покрытий и др., которые производятся на отделочных предприятиях в процессах заключительной отделки текстильных материалов.

Садаф Шабанян (Sadaf Shabanian) с коллегами из Университета Британской Колумбии разработали подход к созданию смесей для отделки текстиля без использования перфторированных веществ, после обработки, с которыми ткани отталкивали масла. Отделочные смеси из полидиметилсилоксана при нанесении на ткань выполняли роль наноразмерной вторичной структуры, способствующей маслоотталкивающим свойствам [1].

Для придания маслоотталкивающих свойств тканям требуется произвести нанесение на поверхность волокон такую модифицирующую, желательна мономолекулярную пленку, которая обладала бы поверхностным натяжением меньшим, чем смачивающая углеводородная жидкость (масло). Разработаны физико-химические основы нового метода поверхностной модификации волокон с целью придания тканям и нетканым материалам гидрофобных и олеофобных свойств на основе формирования поверхностных наноразмерных слоев из интерполимерных комплексов из водной среды [2].

Гидрофильные материалы легко загрязняются органическими загрязнителями из-за их высокой поверхностной энергии, и эта проблема загрязнения нефтью серьезно препятствует их использованию на практике.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Для решения этой проблемы [3] гидрофильное покрытие с маслоотталкивающими свойствами и фотокаталитической активностью разработано методом литья, распылением. В окружающем воздухе капля воды полностью растекается по поверхности покрытия, а капли масла имеют угол смачивания более 150° и свободно перемещаются по покрытию. Это исследование обеспечивает новый и эффективный способ решения проблемы масляного загрязнения гидрофильных материалов.

Объекты исследования – *Ткань хлопчатобумажная отбеленная* – поверхностная плотность – 197 г/м^2 , разрывная нагрузка – 674 Н , удлинение – 73% .

Маслоотталкивающие свойства образцов хлопчатобумажной ткани после заключительной отделки аппретирующим составом на основе Tubiguard SCS-F и Изопренового каучука определяли по методике фирмы 3М [4]. Метод основан на определении состава смеси «вазелиновое масло – гептан, не впитывающейся в аппретированный материал при выдерживании этой смеси на ткани в течение определенного времени (3 минуты). На образцы аппретированной ткани при помощи пипетки наносили капли гептано-масляной смеси (с постепенно изменяющимся поверхностным натяжением) одинакового размера. Маслоотталкивающую способность волокнистых материалов характеризовали условными единицами. Оценки от 150 до 130 условных единиц характеризуют превосходное маслоотталкивание, от 120 до 90 условных единиц – хорошее, от 80 до 60 условных единиц – умеренное, 50 условных единиц – недостаточное.

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Оценивали маслоотталкивающие свойства, как аппретированной ткани, так и после 5 стирок (табл.).

1-таблица

Маслоотталкивающие свойства образцов

Аппреты	Маслоотталкивающие свойства, усл. ед.	
	без промывки	после 5-ти стирок
Tubiguard SCS-F	150	130
Изопреновый каучук	100	70

Как видно из диаграмм, обработка обеими препаратами, местного и импортного производства, обеспечивают маслоотталкивающие свойства. Однако, этот показатель после 5 стирок снижается: со 150 ус. ед. до 130 ус. ед и с 100 ус. ед до 70 ус.ед.

Рис. 2. Зависимость маслоотталкивающих свойств хлопчатобумажной ткани от продолжительности термообработки (Изопренового каучука).

1- аппретированная ткань, 2- аппретированная ткань после 5-ти стирок.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Сравнительный анализ результатов, представленных в таблицах 6 и рис. 3 показывает, что увеличение продолжительности процесса термообработки с 2 минут до 6-8 минут приводит к улучшению маслоотталкивания хлопчатобумажных тканей. Повышение продолжительности термофиксации при 160⁰С с 2 минут до 6 минут улучшает маслоотталкивающие свойства, как аппретированной ткани, так и после 5 стирок. Во всех случаях лучшие результаты получены на аппретированной ткани по сравнению с образцами, которые были подвергнуты к 5-ти кратной стирки.

Принимая во внимание, что при выбранных условиях отделки аппретом на основе изопренового каучука получены недостаточно хорошие показатели по маслоотталкиванию, считаем необходимым продолжение исследований по уточнению технологических параметров процесса заключительной отделки для получения стабильных свойств маслоотталкивания.

Литература

Sadaf Shabaniyan et al. Геометрия волокон и силикон сделали ткани олеофобными //Nature Sustainability, 2020.
<https://nplus1.ru/news/2020/08/11/oleophobic-textiles>. - С. 1059- 1066.

1. Аксенова И.В., Амарлуи А., Щукина Е.Л. Придание текстильным материалам олеофобных свойств с использованием фторсодержащих соединений./ Сборник тезисов Докладов на восьмой всероссийской научной студенческой конференции «Текстиль XXI века», М.: 2009.- С. 24- 28.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2. Liu X., Gu H., Ding H., Du X., Wei M., Chen Q., Gu Z. 3D Bioinspired Microstructures for Switchable Repellency in both Air and Liquid // *Advanced Science*. Volume 7, Issue 20, 1 October 2020, No 2000878.- C. 1-7.

3. Lu J., Zhu X., Miao X., Song Y., Liu L., Ren G., Li X. Photocatalytically Active Superhydrophilic/Superoleophobic Coating // *ACS Omega*. Volume 5, Issue 20, 26 May 2020, Pages 11448-11454.

4. Grajeck, E. J. Oil and Water Repellent Fluorochemical Finishes for Cotton / E. J. Grajeck, W. H. Petersen // *Text.Res. J.* – 1962. – № 4. – P. 320-331.

